

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Х.А. Барлыбаев

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАРЛЫБАЕВ Халиль Абубакирович – доктор экономических наук, профессор кафедры управления социальными и экологическими системами РАГС (e-mail: hbarlybaev@rambler.ru)

***Аннотация.** Рассматриваются формы и инструменты социального управления в условиях нарастания социальной напряженности.*

***Ключевые слова:** насилие, властное принуждение, индикативно-дирижистское регулирование, оперирование информацией, морально-нравственные нормы, законодательство.*

В условиях системного кризиса современной цивилизации, при решении многообразных и сложных практических проблем социального управления, большое значение приобретает теоретический анализ, обеспечивающий выявление, структурирование и классификацию на уровне высокой абстракции различных мало исследованных в теории инструментов и факторов социального управления и самоуправления. При таком анализе выясняется, что на всем протяжении истории человечества были использованы следующие основные инструменты (факторы, формы, механизмы) управления общественными процессами: а) насилие; б) властное (авторитарное, директивное) принуждение; в) пример-подражание; г) оперирование информацией; д) морально-нравственные нормы; е) законодательство; ж) деньги. Эти факторы складываются объективно, независимо от воли и сознания людей, хотя и на основе их непрерывной волевой и сознательной деятельности. Осуществляя деятельность под воздействием своих потребностей как движущих сил, руководствуясь своим сознанием, люди в различные исторические периоды использовали указанные инструменты

для управления и самоуправления в процессе организации коллективной жизнедеятельности. Характер используемых инструментов зависит от характера и состояния объектов и субъектов управления, от того, в каких отношениях они находятся между собой: антагонистических, независимых или солидарных.

Насилие является неизбежным и объективно необходимым инструментом регулирования и управления общественной жизнью, применяется высшими слоями для внеэкономического принуждения к труду и другим формам жизнедеятельности низших социальных слоев, а низшими слоями – время от времени в борьбе за социальную справедливость, за свои социальные права, иногда – в виде вооруженных выступлений. Армия, полиция, правоохранительные и карательные органы, тюрьмы, охранные структуры – это объективно необходимые инструменты тех социальных групп, которые заинтересованы в сохранении существующей системы отношений и насильственном осуществлении управления общественной жизнью. Двоякая (прогрессивная и антигуманная) роль насилия в истории является особой научной проблемой. Насилие преобладало в первобытном обществе в борьбе между общинами за среду обитания и средства существования, а также в рабовладельческом и феодальном обществах для поддержания отношений личной зависимости и внеэкономического принуждения к труду. В условиях капитализма и социально ориентированных обществ насильственные методы управления используются для поддержки других факторов регулирования общественных отношений в качестве «хирургического» инструмента для профилактики и лечения социальных недугов. Без применения насилия против преступных проявлений в своей жизнедеятельности общество не смогло бы нормально существовать.

Властное принуждение, или авторитарное, директивное управление, проистекает из объективной необходимости координации и регулирования жизнедеятельности людей из единого центра как неизбежная форма общественной самоорганизации и самоуправления на соответствующих этапах развития общества. Данная форма управления осуществляется через различные распоряжения, директивы, приказы, на основе принятия и реализации подзаконных актов и пр. Властное принуждение при регулировании и управлении различными сферами общественной жизни может быть авторитарным или демократически организованным. В зависимости от уровня развития общества обе формы властного принуждения объективно необходимы для нормальной организации жизнедеятельности людей в разных обществах.

Система «*пример-подражание*» (по Н.Н. Моисееву – система «Учитель») как особая форма социального управления может осуществляться как сознательно, так и бессознательно или подсознательно, как бы «автоматиче-

ски», само собой. В ряду других форм она выступает всеобщей, основной и ведущей формой управления поведением и жизнедеятельностью людей. Это подтверждается тем, что, по свидетельству специалистов, более 90% жизненно необходимых умений и навыков человек усваивает до пятилетнего возраста, когда ребенок главным образом подражает тому, что видит, слышит и интуитивно чувствует при общении с матерью, отцом и другими взрослыми. Не случайно наиболее эффективной формой воспитания детей родителями считается их собственный жизненный пример. При этом формируется фундаментальная индивидуальная идентичность растущего человека, исходя из которой сознание управляет действиями индивидуума в процессе всей его будущей жизнедеятельности. И во взрослой жизни механизм «пример-подражание» обладает весьма сильным эффектом воздействия на общественную идентичность через такие явления, как мода, заимствование людьми жизненного опыта друг у друга, общественное мнение, коллективный инстинкт, обучение, подражание образу жизни кумиров и пр. Прогрессивной движущей силой общественной идентичности как базиса поведения больших масс людей во все времена выступали выдающиеся личности: мыслители, философы, ученые, государственные деятели, писатели; уважаемые в том или ином сообществе неформальные лидеры и старейшины, религиозные авторитеты, представители других видов занятий. Творения, идеи, произведения, политические программы, послания и жизненный пример великих людей служат путеводной звездой, за которой идут миллионы людей, выступают своеобразными формами управления их жизнедеятельностью.

Информация выступает как всеобщий инструмент социального управления, поскольку она участвует в нем совместно и переплетаясь со всеми остальными формами управления. К примеру, процесс управления через механизм «пример-подражание» представляет собой, по существу, насыщение человеческого мозга необходимым объемом информации в процессе познания, превращение ее в знание и использование этого знания человеком в управлении собой в своей жизнедеятельности. Информация – необходимый элемент взаимодействия различных субъектов управления, между ними и объектами управления и при использовании других инструментов: насилия, властного принуждения, морально-нравственного, законодательного и денежного регулирования. Современный этап развития цивилизации определяется переходом к информационному обществу, и в этих условиях *оперирование информацией* выступает наиболее активным и ведущим способом формирования, управления и регулирования актуальной идентичности людей. До последних десятилетий XX в. источниками информации, формирующей идентичности людей, были непосредственное общение между людьми, книги, преимущественно печатные средства массовой информации, театр, кино, классические жанры искусства и др. С 60–80-х гг. двадцатого столетия из разнообразных электрон-

ных источников на людей обрушивается лавинообразный поток информации. Она превращается в исключительно важный инструмент социального управления. Об этом свидетельствует та роль, которую играют современное телевидение и Интернет в манипуляции общественным сознанием, в регулировании и управлении социальными процессами.

Морально-нравственные нормы как инструменты социального управления соответствуют уровню тех общественных отношений, при которых они действуют и, с одной стороны, оправдывают и закрепляют господствующие социальные отношения, а с другой – предохраняют эти отношения от крайних проявлений и способствуют их совершенствованию. Морально-нравственные нормы устанавливаются, главным образом, через механизм «примера-подражания». Они находятся в специфическом противоречии с насильственными формами социального управления, оказывают регулирующее и ограничивающее влияние на властные, законодательные, денежные инструменты управления. Развитие нравственности и морали имело существенное значение в многовековом процессе эволюции социальных отношений, приводило к формированию различных традиций, норм, ценностей и правил жизнедеятельности людей. Значительную роль в этом процессе сыграла религия, нравственные нормы которой, с одной стороны, придавали благообразность существующим социальным отношениям и смягчали социальные противоречия, склоняя страдальцев к терпению, с другой – способствовали проявлениям сочувственного отношения к страждущим со стороны имущих слоев.

Законодательное регулирование социальных отношений выступает своеобразным продолжением морально-нравственных принципов регулирования, поскольку в большинстве правовых актов закрепляются те морально-нравственные нормы, которым для реализации необходимы законодательные и административные правила, принуждение и запреты. Кроме того, законодательное управление жизнедеятельности социума используется как инструмент властной формы социального управления и, в свою очередь, само пользуется денежными инструментами управления. Законы выполняют координирующие функции, обеспечивая нормальное функционирование общественно-экономической системы, осуществление согласованных социально-трудовых и иных общественных функций. Демократически формируемое законодательство является весьма эффективным способом управления обществом и обеспечения социальной справедливости.

Денежный механизм социального управления формируется по мере развития товарно-денежных отношений, когда деньги выступают в качестве важнейшей меры стоимости и средства обращения товаров и тем самым превращаются в своеобразное общественное мерило. С одной стороны, – это мерило величины вклада человека и социальной группы

в копилку общественных благ, с другой – объема получаемых ими благ из этой копилки. Идеально точный измеритель указанных долей отсутствует и вряд ли когда-либо появится. Но измеритель как таковой необходим. За неимением другого, более совершенного способа, денежный механизм возникает объективно за длительный исторический период как измеритель, хотя и не идеальный, но соответствующий сначала простым, а затем и капиталистическим товарно-денежным отношениям. Деньги выступают в качестве инструмента социального управления, будучи посредником и концентрированным выражением отношений между людьми. Являясь косвенным, символическим измерителем права людей на долю в общественном богатстве, деньги не только не способствуют обеспечению справедливого распределения, но и во многом ведут к существенному отклонению от такового. Естественно, что ведущую роль играют механизм и нормативы распределения, которые устанавливаются самими людьми. Однако решающей становится завуалированная, скрытая природа денег, позволяющая и способствующая манипулированию указанными механизмами распределения со стороны тех, в чьих руках оказываются рычаги такого распределения.

В результате деньги как регулятор социальных отношений по сравнению с другими формами регулирования приводят к многократному увеличению социальной несправедливости. Происходит неправомерное, незаслуженное накопление гигантского количества денег как свидетельство права собственности на громадные доли общественных благ у немногочисленных, как правило, социально безответственных лиц, и лишение такой возможности большого числа людей, имеющих естественное право на свою долю в указанных благах. Такое положение, в свою очередь, приводит к существованию в обществе подкупа всего и вся, деградации нравственных устоев, искажению истинных ценностей в межличностных и общественных связях. Добившись господства во всемирном масштабе, денежные отношения и формы управления начинают доминировать и в международной жизни.

В современных условиях социальные структуры, господствующие в мире и основанные на использовании денежных связей и механизмов регулирования, находятся в таком же состоянии загнивания, в каком в свое время находились рабовладельческие и феодальные отношения, основанные на насилии и внеэкономическом принуждении к труду и распределению его результатов. Искажающий характер механизмов денежного регулирования экономических процессов в мире под влиянием гигантского финансового пузыря, только на 10–15% отражающего реальные материальные связи, выступает источником нарастающих и необратимых социально-экономических и социально-экологических катаклизмов: наступающего голода громадных масс людей в бедных странах, усиливающейся

угрозы экологической катастрофы из-за глобального потепления, массового падения нравов, деградации духовного сознания сильных мира сего и т. п. Порочный круг роста денежной массы в мире, подавляющая часть которой скапливается у ограниченного числа лиц, обуславливает необратимый процесс всемирной инфляции, рост цен на продукты питания и их недоступность растущему числу безденежных людей. Закон прибыли, действующий как единственная движущая сила экономики, консервирует господство занимающих командные высоты нефтегазовых и энергетических отраслей, тормозит диверсификацию производства, развитие альтернативных источников энергии и других прогрессивных технологий и техники, способствует урезанию «лишних» затрат на природоохранные меры со стороны монополий и в общественном масштабе, провоцируя тем самым экологические катаклизмы.

Периодически возникающие глубокие финансово-экономические кризисы из-за того, что «надувающиеся» финансовые пузыри неизбежно будут «лопаться» как в любой «пирамиде», в конечном счете должны привести к окончательному краху капиталистической формации, покоящейся на финансовой подушке. В этом отношении весьма симптоматичным во время финансово-экономического кризиса, начавшегося в последнем квартале 2008 г., было одно из предложений премьер-министра Италии С. Берлускони: ликвидировать все биржи в мире и взамен им создать иную систему регулирования экономических отношений. Вопрос заключается в том, какой должна быть новая система.

Отмеченные обстоятельства делают насущными поиски новых инструментов и механизмов регулирования и управления социальными процессами, отвергающих насилие, обман и несправедливость, основанных на принципах нравственности и законности. Пока в сегодняшних условиях и на первоначальных этапах обозримого будущего в этих механизмах могут использоваться денежные «узлы», лишённые, по мере возможности, отмеченных отрицательных свойств. Но в дальнейшей перспективе более совершенные потомки нынешних землян на базе неожиданных достижений человеческого интеллекта должны выкинуть на свалку истории деньги и создать новые инструменты и механизмы регулирования и управления социальными отношениями. Знание зачатков этих положений требуется для того, чтобы уже сегодня предпринять необходимые меры по постепенному отсечению отрицательных функций денежных и целенаправленному наращиванию более прогрессивных инструментов и механизмов регулирования социально-экономических процессов. Речь идет не об элементарном отмене денег и переходе на натуральный обмен, как это не раз предлагалось прежде и делались отдельные практические попытки. Здесь имеется в виду постепенная замена денег, стихийно и неэффективно выполняющих функцию меры стоимости и средства обращения товаров,

на другое средство, действующее более эффективно на базе использования новейших достижений информационных технологий и техники.

Анализ изложенных положений позволяет объективно оценивать характер, состояние и эффективность используемых инструментов в практике социального управления, налаживать адекватные для той или иной исторической ситуации его формы. Например, пристально рассматривая и вдумчиво анализируя такую ситуацию в сфере социального управления в России после распада СССР, можно утверждать, что с самого начала «перестроечных реформ» крупной ошибкой начавшего их осуществления руководства страны было упование на *денежные* инструменты управления государством как на единственно подходящие, эффективные и решающие. При этом надо иметь в виду низкое в то время и некомпетентное использование *властных, авторитарных* методов, искаженный характер оперирования *информацией*, игнорирование и грубое нарушение *морально-нравственных норм* управления и пренебрежительное отношение к *законодательной деятельности*. Из арсеналов системы «*пример-подражание*» в качестве примера для подражания на вооружение были взяты далеко не лучшие образцы либеральной экономической теории, фрагментарные образцы элементов первоначального накопления капитала и методы развития экономики, подобные тем, которые практиковались ранее в богатых нефтью арабских княжествах. В результате, с точки зрения социально-экономического прогресса, прошедшие годы оказались для России потерянными. Более того, ввиду усугубления социальной напряженности из-за неудач при проведении реформ может усиливаться необходимость применения сверхнормативных насильственных методов обеспечения общественного порядка.

Для того чтобы избежать нежелательного развития событий, необходимо обеспечить оптимальное соотношение и сбалансированное действие инструментов, методов и факторов управления социальными процессами. Реализация этой важной и сложной задачи является особой самостоятельной проблемой последующих теоретических исследований и практических решений. До сих пор периодически предпринимаемые в этом направлении попытки не носили, к сожалению, научно обоснованного характера. Они, скорее, отличались бессистемностью, хаотичностью, спонтанностью и фрагментарностью. Для налаживания целенаправленной, системной и результативной работы в данной области, а также принятия всесторонне продуманных практических решений, необходимо продолжать углубленные теоретические исследования с использованием новейших данных и передового опыта – как отечественного, так и зарубежного.